

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universiteti Jismoniy
tarbiya va sport kafedrasida o'qituvchisi
Raximova Saboxat Qaxramon qizi

JISMONIY MASHQLARNING INSON FAOLIYATIGA UZVIY BOG'LIQLIGI.

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy mashqlar orqali kishilar salomatligi va faoliyatiga ijobiy ta'sirlari haqida yoritib berilgan. Qarish alomatlarini kechiktish va uzoq umr ko'rish uchun jismoniy mashqlar ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy mashqlar, faoliyat, asab tizimi, qon aylanish sistemasi, nafas olish sistemasi, mushak tizimi.

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА.

Аннотация: В этой статье рассказывается о положительном влиянии физических упражнений на здоровье и работоспособность людей. Подчеркивается важность физических упражнений для отсрочки симптомов старения и увеличения продолжительности жизни.

Ключевые слова: упражнения, активность, нервная система, система кровообращения, дыхательная система, мышечная система.

THE INEXTRICABLE DEPENDENCE OF PHYSICAL EXERCISES ON HUMAN ACTIVITY.

Annotatsion: this article covers the positive effects on the health and functioning of people through exercise. The importance of physical cues for the delay and longevity of aging symptoms has been highlighted.

Keywords: exercise, activity, nervous system, circulatory system, respiratory system, muscular system.

Biror kishi uchun sportning afzalliklari maktabda bolalarga aytiladi, ammo ularning ko'pchiligi o'qitishning o'ziga xos afzalliklarini biladi. Faqatgina murabbiylar emas, balki shifokorlar nafaqat jismoniy mashqlar inson tanasida ijobiy ta'siri haqida, balki toza havoda oddiy yurish bir qator muhim afzalliklarga ega ekanligini ko'rsatib berishadi.

Har bir harakat (o'tirgan, yotgan va tik turgandan oddiy tabiiy qimirlashlar v.h.), ayniqsa faol harakatlar (yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, ko'tarish, to'siqlardan o'tish, ulovlarda yurish va boshqa) inson tirikligini, mehnat qilish jarayonlari hamda ish qobiliyatlarini ta'minlaydi.

Rivojlanish jarayonida bola faoliyatning har xil turlariga jalb qilinadi (o'yin, mehnat, o'quv, sport va b) va muloqotga kiradi (ota-ona, tengdoshlar, begona kishilar va b. bilan). Bunda u o'ziga xos bo'lgan faollikni namoyon etadi. Bu muayyan bir ijtimoiy tajribani egallashga yordam beradi. Bola rivojlanishining har bir davri uchun faoliyat turlaridan biri asosiysi, yetakchisi bo'ladi. Bir tur boshqasi bilan almashtiriladi, biroq har bir faoliyatning yangi turi oldingisining ichida yuzaga keladi. Bola tug'ilishidan boshlab normal rivojlanishi uchun muloqot muhim ahamiyatga ega. Faqatgina muloqot jarayonida bola inson nutqini o'zlashtirib olishi mumkin. Bu o'z navbatida bola faoliyatida va atrof-muhitni bili shva o'zlashtirishda etakchi vazifani bajaradi. Shaxs rivojlanishi harakatlantiruvchi kuchlari bo'lib bola ehtiyoji va uni qoniqtirish imkoniyati o'rtasida yuzaga keladigan qarama-qarshiliklar hisoblanadi.

Jismoniy Tarbiya patogenetik davolash usulidir. Jismoniy tarbiya vositalari yordami bilan kasalliklarning patogeneziga ta'sir ko'rsatiladi. Masalan : bronxial astmada bronxlarning torayishi (spazmi) kuzatiladi. Beriladigan maxsus mashqlar yordamida bronxlarning torayishiga ta'sir etib, yo'qotiladi. Bunda o'pka ventilyasiyasi oshiriladi, drenajlovchi nafas mashqlari yordamida turib qolgan sekretlar haydaladi;

Jismoniy tarbiya nospetsifik davolash usulidir. Davolash maqsadida beriladigan mashqlar spetsifik ta'sir qilish bilan bir vaqtda, organizmning umumiy reaktivligi, modda almashinuv jarayonlari, organlarning qon bilan ta'minlanishlarini kuchaytiradi;

Jismoniy tarbiya funksional davolash usulidir. Patologik jarayonning rivojlanishi hisobiga organ va sistemalarning funksional holatlarida buzilishlar kuzatiladi. JT vositalari bilan buzilgan funksional holatlar yaxshilanadi va tiklanadi. Masalan : jarohat vaqtida singan suyaklarga gips qo'yiladi, bunda yaqin bo'lgan ikki bo'sh bo'g'im fiksatsiyalanadi. Natijada uzoq vaqtga qo'yilgan gips bo'g'imlardagi harakatlarni chegaralaydi, ularning qon bilan ta'minlanishi buziladi va mushaklar atrofiyaga uchraydi. Bemorlarga beriladigan jismoniy tarbiya vositalari bu holatlarni kamaytirishga, yo'qotishga va funksiyasini yaxshilashga va qisqa vaqt davomida tiklashga qaratiladi. Davolovchi gimnastika muolajasi gips qo'yilgan birinchi kundan boshlab ochiq joylarga, bo'sh bo'g'imlarga beriladi. Gips olinganidan so'ng har xil mashqlar beriladi (tuzatuvchi, mexanoterapiya, muvozanatga, koordinatsiyaga va h.z) va ular yordamida buzilgan funksiyalar yaxshilanadi va tiklanadi.

Davolovchi jismoniy tarbiyaning ta'sir mexanizmlari :

Neyro-reflektor-gumoral ta'sir – jismoniy mashqlar nerv retseptorlarining nospetsifik qo'zg'atuvchilari bo'lib hisoblanadilar. Ular nerv retseptorlariga ta'sir etib, markazga intiluvchi yo'l orqali MNSga boradilar. U yerda gipofiz-gipotalyamus sistemasi orqali o'tib, retikulyar formatsiya va po'stloq ostida joylashgan har xil markazlarga ta'sir etib, impulslarni o'zgartirilgan holda markazdan qochuvchi nerv yo'llari orqali patologik o'chog'iga qaytib tushadi va quyidagilarga olib keladi:

- qon va limfa aylanishi yaxshilanadi;
- modda almashinuv jarayoni faollashadi;
- biologik aktiv moddalarning ajralishi kuchayadi;
- regeneratsiya va reparatoratsiya jarayonlari yaxshilanadi;
- to'qima trofikasi yaxshilanadi.

Bunday ta'sirlar natijasida og'riq susayadi va qoladi, yallig'lanish holatlari kamayadi, spazmatik ta'sirni yuzaga keltiradi.

Kompensator (to'ldiruvchi) ta'sir – bunda organizmdagi patologik o'zgarishlar o'zni to'ldiriladi va patologik jarayonning avj olib ketishining oldi olinadi. Masalan : nafas organlari kasalliklarida, nafas jarayonida ishtirok etuvchi mushaklarga mashqlar beriladi, ya'ni diafragma, qovurg'alar oralig'iga, yelka kamariga, orqa mushaklariga. Hazm organlari kasalliklarida qorin oldi mushak pressiga mashqlar, tos tubi organlari kasalliklarida oraliq va anus sfinkteriga mashqlar va h.z.

Trofik ta'sir – qo'llanilayotgan jismoniy tarbiya vositalari ta'sirida tomirlar kengayadi, qon aylanishi yaxshilanadi, modda almashinuvi yaxshilanadi, natijada jarohatlangan joyning trofikasi yoki oziqlanishi yaxshilanadi.

Davolovchi jismoniy tarbiya vositalariga quyidagilar kiradi :

- 1.Jismoniy mashqlar
- 2.Tabiatning tabiiy omillari
- 3.Davolovchi massaj
- 4.Mehnat bilan davolash

Mashqning asab tizimiga ta'siri. Muntazam trening asosiy nerv impulslarining harakatlanishini oshiradi, bu tizimning ishlashiga katta ta'sir ko'rsatadi. Buning natijasida inson tez va yaqinlashib kelayotgan tadbirlarga moslashishi mumkin. Jismoniy mashqlar paytida qo'yib yuborilgan gormonlar, asab tizimining funkcionalligini oshiradi va kuchaytiradi. Muntazam ravishda sport bilan shug'ullanadigan, stressli holatlarga chidashni, depressiyadan va yomon kayfiyatdan aziyat chekadigan odamlar.

Markaziy asab tizimi faoliyati. Bosh miyaning barcha markazlari (nuqtalari) inson faoliyatini u yoki bu darajada boshqarib turadi. U ichki va tashqi ta'sirlarga, ayniqsa ong (aql), fikr yuritishga sabab bo'ladi. Har bir amaliy harakatni ongli ravishda bajarishni bosh miya faoliyati boshqaradi. Bunda, albatta ko'rish, eshitish, teri va ong orqali sezish ustuvordir. Masalan, O'rta masofaga krossda (to'siqli yugurish) yuguruvchi tekis, past-baland to'siqlarni nafaqat ko'rib, balki ong bilan ham his etadi. Ya'ni to'siqlardan surinmay-yiqilmay o'tish, maqsadga erishishni ta'minlashni ongli ravishda tasavvur etadi.

Bosh miya faoliyati, aqliy va jismoniy harakatlarni boshqarishdagi asosiy funktsiyalar I.P. Pavlov va uning shogirdlari tomonidan asoslab berilgan. Ularning hayvonlar (itlar v.b) ustida olib borgan tajriba-sinovlari orqali insonlar faoliyatini boshqarishda oliy asab tizimining aniq yo‘llarini isbotlagan. Ma’lumki, bosh miyadagi tolalari miyaga, orqa miya orqali barcha a’zolarining ich-ichiga singib ketgan. Masalan, barmoq uchlariga ichki yoki tashqi qismiga og‘riq seziladi. Bosh miyadagi reflekslar (ko‘nikish) orqali ko‘rish, xid va ta’ m (maza) bilish, teri sezgirligi hamda fikr ong orqali his qilish - bilish yuzaga keladi. Shu sababdan sportchilarda eng nozik va muhim harakatlar amalga oshiriladi. Masalan, bokschi raqibining yuzidagi uyqu tomiriga zarb berib, uni yiqitishi yoki langar cho‘pda 6 m.dan balanlikdagi to‘siqdan (planka) o‘tishi va h.k. Ularda mushaklar va vegetativ asab sezgilarining uzviy va tez bog‘lanishi muhim ahamiyatga ega.

Tayanch - harakat a’zolari. Tayanch (suyanish) - harakat a’zolari (apparat) deganda, asosan tanadagi suyaklar, mushaklar, bo‘g‘inlar, paylar tushuniladi. Inson harakatda va murakkab jismoniy faoliyatlarda ularning o‘ziga xos funktsiyalari hamda mehnatlari mavjuddir. Suyakka tutash mushaklarning kamligi, zaifligi suyakdagi to‘qima va hujayralarning rivojiga salbiy ta’sir etadi. Bu esa muvozanat saqlash, tez harakat qilish, yuk ko‘tarish, tez yugurish kabi faol harakatlarni bajarishga yo‘l bermaydi. Jismoniy mehnat qilish, doimiy ravishda jismoniy mashqlarni bajarib borish, ayniqsa sportning biror turi bilan astoydil shug‘ullanish natijalari suyaklarning mustahkam o‘sishi, faoliyat ko‘rsatishi, mushaklarning har qanday murakkab harakatlarni bajarishga moslashishi, to‘qima va hujayralarda qon aylanishi, moddalarning almashish xususiyatlari kuchli bo‘ladi. Bu esa mehnat (aqliy va jismoniy) qilish qobiliyatini o‘stirish, ta’minot bilan bir qatorda umrning uzayishi, doimo tetik va bardoshli bo‘lishiga olib keladi.

Turli harakatlarni amalga oshirishda bo‘g‘inlar bosh vazifani bajaradi. Ya’ni tayanch, egilish, sakrash va boshqa tabiiy hamda maxsus harakatlar (mashqlar, o‘yinlar) bajarishda bo‘g‘inlar (tirsak, tizza, barmoqlar, umurtqa pog‘onalari va h.k) xizmat qiladi. Masalan, shtanga ko‘tarishda yarim o‘tirish, kuch bilan tik turish, shtangani yuqoriga ko‘tarishda bo‘g‘inlar ustuvor turadi.

Mashqlarning turlari va qo'yilgan maqsadlar yo'lida ularni bajarish jarayonlari tana a'zolarining ma'lum qismlarida kuchni tarbiyalaydi. Masalan, boksdagi zarb bilan urish, futbolda darvozaga to'pni tepish, turnikda osilib, tortilish va h.k. Mushak kuchlarini (barmoqlar, bel quvvati, qo'l kuchi va h.k.) maxsus texnik asboblardan o'lchash natijasida, a'zolardagi kuchlarni yanada sifatli qilib tarbiyalash imkoniyatlari mavjud.

Ma'lumotlarga qaraganda inson tanasidagi mushaklarda 300 mln. tolalar mavjud. Agar barcha mushaklar harakat kuchini bir yerga yig'ib, aniq safarbar etilsa, ularning birdaniga tortish kuchi 25.000 kg kuchni yengishi mumkin ekan. Demak, inson tanasidagi suyak va mushaklar tizimida o'ta murakkab harakat-mashqlarni bajarish mumkin. Buning uchun esa maxsus jismoniy tayyorgarlik hamda chiniqish mashqlarini muntazam bajarish zarur.

Jismoniy tarbiyaning tabiiy-ilmiy asoslari negizida tabiat va jami-yatda mavjud bo'lgan ta'lim-tarbiya ishlarini maqsadli amalga oshirish masalalari yotadi. Ayniqsa, kadrlar tayyorlash milliy dasturi, "Sog'lom avlod" davlat dasturi, sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirishda ta-biiy-ilmiy asoslar o'ziga xos xususiyatlarga egadir.

Mashqning yurak-qon tomir tizimiga ta'siri. Jismoniy mashqlar qilmaydigan odamlar yurak xuruji, qon tomirlari, gipertenziya va boshqalar. Muntazam mashqlar qon bosimini normallashtirish, xolesterinni kamaytirish va yurak va qon tomirlari bilan bog'liq jiddiy kasalliklar rivojlanishi xavfini keltirib chiqaradi. Jismoniy mashqlar inson salomatligiga ta'siri haqida gapirganda, sport mashg'ulotlari yurak mushaklarining mashg'ulotini o'tkazadi va bu turli xil yuklarni yaxshi o'tkazish imkonini beradi. Bundan tashqari, qon aylanishi yaxshilanadi va tomirlardagi yog'ning cho'kishi xavfi kamayadi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, yurakka qonning kelib quyilishi va chiqib ketishida yurak qorinchalarining ish faoliyati (qisqarishi) asosiy o'rin egallaydi va qon bosimi (qon aylanishini tezligi)ni ta'minlaydi. Sog'lom kishilarda qon bosimi simob ustutining 120/70 mm.da bo'ladi. Bunda qorinchalarning qisqarish (qonni haydash) tartibi (ritmi) yurak urishini bildiradi va ko'krak qafasida bevosita bilinadi. Uning qon tomirlardagi harakat ta'siri (qonning oqim darajasi) pulsni bildiradi. Buni bilak va boshqa a'zolardagi vena qon tomirlarini barmoq bilan bosib ko'rish, aniqrog'i tonometr orqali o'lchash bilan aniqlash

mumkin. Jismoniy chiniqmaganlarda puls tinch holda har daqiqada 70-80, sportchilarda 50-60 va ayollarda esa 75-85 (chiniqqanlarda 60-70) marta urishi kuzatiladi.

Mashqning mushaklarga ta'siri. Yashash turmush tarzi nafaqat tashqi ko'rinishga, balki inson sog'lig'iga ham salbiy ta'sir qiladi. Sport mashqlari muskullarni ohangga olib chiqishga, ularni kuchliroq va ko'proq kabartmalar qilishga imkon beradi. Rivojlangan mushak korseti to'g'ri holatidadir, bu skolyoz va boshqa muammolar xavfini kamaytiradi. Bundan tashqari, ko'plab qizlar va o'g'il-qizlar jozibali va nozik ko'rinishga intilishadi, ya'ni mushaklar tayyorlashdan foydalanish juda qimmatli. Fizik mashqlarni nafas olish tizimiga ta'siri. **Sport bilan shug'ullanuvchi kishi pulmoner shamollatilishini yaxshilaydi, shuningdek, tashqi nafas olishni tejash mumkin. Havodan nafas olganda og'iz va burun bo'shliqlari orqali o'pkaga boradi. Toza havo o'pkaga etib borgach, undagi eski havoni (uglevod) siqib chiqaradi. Bunda o'pkaning harakatlanuvchi (nasos) xususiyati asosiy o'rin egallaydi. Tinch turgan va mehnat qilgan (jismoniy mashqlar) paytlarda nafas olishning tezligi susayishi va kuchayishi sodir bo'ladi. Bu paytlarda o'pkaning havo sig'imi muhim ahamiyatga egadir. Jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam ravishda shuqullanish, o'pkaning havo sig'imini kengaytirib, nafas olish miqdorini kamaytiradi.**

O'pkada havo almashishi (ventilyatsiya) turlicha bo'lishi mumkin. Tinch turgan holda har daqiqada 5-9 litr havo almashishi kuzatilgan. Yuqori malakali sportchilarda bu ko'rsatkich 15-20 barobar ortishi ham aniqlangan. O'pkadagi havo sig'imi (hajmi) erkaklarda 3800-4200, ayollarda 3000-3500 ml.ni tashkil etadi. Ya'ni o'pkada havo 3-4 litrgacha joyla-shishi (almashishi) mumkin. Og'ir va uzluksiz mashqlar (shtanga, boks, kurash, yugurish va h.k.) nafas olish tezligini oshiradi. Bu esa o'z navbatida o'pkaga havo to'la yetib bormasligini keltirib chiqaradi. Ya'ni kislorodga bo'lgan talab va ehtiyojlar kuchayadi. Bunday paytlarda o'pkada tizilib (saqlanib) qolgan zaxira havo orqali faoliyat ta'minlanadi.

Mashqlarni bajarish jarayonida kislorod tangligi va ehtiyojlari o'pkaning faoliyatlari, modda almashishini va jismoniy rivojlanganlik bilan qoniqtiriladi. Ya'ni ma'lum vaqtlarda (jonsiz holat, nuqtalar) tangliklar o'tib ketadi va faoliyatlar davom ettiriladi.

Hazm a'zolarining faoliyati: Hazm qilish a'zolari asosan, og'iz bo'shlig'idan boshlanib (tish, taloq, qizilo'ngach, oshqozon, 12 barmoqli ichak, yo'g'on va ingichka ichak va to'g'ri ichak) orqa teshik bilan tugallanadi. Hazm qilish deganda oshqozon va ichaklarga tushgan oziqlarning kimyoviy va fiziologik yo'llar bilan parchalanishi, simirilish va kuch-quvvat berishi tushuniladi. Bu o'z navbatida tanadagi modda almashish jarayonlarining ilk bosqichi bo'lib hisoblanadi. Og'izga tushgan oziqalar tishlar va til bilan maydalandi va fermentlar (suyuqlik, so'lak) bilan qorishib bo'lgach, 15-18 soniya jarayonida qizilo'ngach orqali oshqozonga tushadi. Bu yerda o't suyuqliklari (zahar) oziqni hazm qilishda oshqozonning ishlashi va ichaklarga o'tib, simirilishiga yordam beradi. Jismonan kam rivojlanganlar, ayniqsa ichki kasalikka duchor bo'lganlarda ovqatni hazm qilish jarayonlari ancha kech va qiyin bo'ladi. Chunki hazm qilish a'zolari kam harakat hamda kuchsiz bo'ladi. Ularning devorlaridagi mushak tolalari, hujayra va to'qimalar ham juda nozik bo'ladi. Sport bilan muntazam shug'ullanish tanadagi suvlarni chiqarishga (ter, siydik) sabab bo'ladi. Masalan, 3 km masofaga yugurishda qo'lning harakati 34-36⁰ bo'lganda sportchilardan har soatda 800-1300 ml. ter oqib tushganda, buning ijobiy xususiyatlari ko'p. Ya'ni tuzlar, ortiqcha suvlar bug'lanib, chiqib ketadi. Mushaklar va ayniqsa, terilar ancha yengillashadi.

Rivojlanib borayotgan jamiyat taraqqiyotida kelajak avlodning ro'li judaxam beqiyos ahamiyatni kasb etadi. Shu sababli yurrtimizda ular uchun keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xozirgi kunda ijtimoiy muhit oilaviy nizolar bola ulg'ayishida o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin ammo bu fikr bilan cheklanmaslik kerak deb xisoblayman xarqanday holatda oilada tarbiya to'g'ri berilgan bo'lsa bunday og'ishlik holatlari kuzatilmaydi. Muammo izlash emas unga yechim topish eng to'g'ri qarordir.

Xulosa qilib aytganda, jamiyat taraqqiyoti qonunlarida inson omili eng muhim vositalardan biridir. Bunda inson salomatligi, jismoniy holatlar, jismoniy rivojlanish va chiniqishlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Insonning salomatligi, mehnat (aqliy va jismoniy) qobiliyatini oshirish, umrni uzaytirish, o'quvchi yoshlarning jismoniy barkamolligini tarbiyalash va sportchilarning mahoratlarini oshirishda jismoniy tarbiyaning tabiiy-ilmiy asoslari eng ustuvor tadbirlardan hisoblanadi. O'zbekistonning iqlim sharoiti, xalq xo'jaligining turli tarmoqli-ligi, aholining ko'p

millatliligi o‘quvchi-yoshlarning jismoniy barkamol-ligini tarbiyalashdek o‘ta muhim, muammolarni hal etishda jismoniy tarbiya va sport, uning tabiiy-ilmiy asoslari muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullaev A., Xonkeldiev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Farg‘ona 2001.
2. Allamuratov Sh.I. Fizologiya va sport fiziologiyasi//Kasb hunar kollejlari uchun darslik. – T.: Turon istiqbol 2010 214 b.
3. Babayeva Y.X. Amaliy antropologiya va biomexanika. –T.:”Voris nashriyot” 2009 306 b.
4. Berdiyeva Dilnavoz Toshkan qizi. Bioximya (Sport bioximyasi)// O‘quv qo‘llanma. –Chirchiq : O‘zDJTSU, 2020, 190 b.
5. Boltaboyev S.A. Sport tibbiyoti, davolash jismoniy madaniyati va jismoniy tarbiya genetikasi//O‘quv qo‘llanma. –Namangan 2015 185 b
6. Epifanov V.A., Apanasenko G.L. «Lechebnaya fizkultura i vrachebnyy kontrol» M., 1990 y.
7. Epifanov V.A. «Lechebnaya fizkultura i sportivnaya meditsina» M., 2000 y
8. Jo‘rayev R.M. Jismoniy tarbiya va sport fiziologiyasi.- Samarqand 2019 223 b.
9. Masharipov Y. Sport psixologiyasi, //O‘z. faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent-2010
10. Po‘latov A.A., Kurbanova M.A., Nadjimov F.F. Voleybol turi bo‘yicha ta‘lim muassasalarida sport to‘garak mashg‘ulotlarini tashkil etish yuzasidan o‘quv dasturi va metodik tavsiyalar. – T.: “Extremum press”, 2017. -136 b.
11. Popov V.I. CHogovadze V.G. « Fizicheskaya reabilitatsiya» Rostov na Donu 2001y
12. Quvondiqova D.E., Davlatova M.E. Yoshlar fiziologiyasi va gigiyenasi// O‘quv uslubiy majmua. –Navoiy.:2013. -219 b

13. Safarova D.D., Nurbayeva B.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda qo'llaniladigan morfo-funksional mezonlar.//O'quv-uslubiy qo'llanma.- T.:2014. Safarova D.J. Spot morfologiyasi// O'quv qo'llanma – T.: 2015 – 202 b.
14. Safarova D.D Odam anatomiyasi –T.:2010 307 b
15. Sodiqov K., Aripova S.H., Shahmurova G.A., «Yosh fiziologiyasi va gigiyena». «Yangi asr avlodi», 2009-yil.
16. Xo'jayev F. Voleybol. Uslubiy qo'llanma. – T.: “Tafakkur”, 2015. -96 b.
17. Xolmirzayev E.J. Sport o'yinlari va o'qitish metodikasi.//O'quv uslubiy qo'llanma –T.: 2011.- 243b.
18. Internet saytlari:
 - a)www.pedagog.uz.
 - b) www. djti.uz
 - c) eLIBRARY.RU